

Exerciții de geografie literară: pe unde umblă haiducii în romanele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea?

Drd. Alexandra Olteanu
Școala Doctorală de Studii Filologice
Digital Humanities Laboratory
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

This work was supported by a grant of the
Romanian Ministry of Education and
Research, CNCS-UEFISCDI, project number
PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III.

HAI-RO

- Programul de Actiuni Integrate BRANCUSI -

HAJDUK NOVELS included in the HAIRO Corpus

Urmărește HAI-RO

This is a library of title pages

Spațiul literar

- Geocriticism vs. spatial criticism

- Reprezentarea spațiului și a locurilor

- "Geography matters, not for the simplistic and overly used reason that everything happens in space, but because *where things happen is crucial to knowing how and why they happen.*"

Barney Warf & Santa Ariens, *The Spatial Turn*

1. **Locuri** (ex. „satul său”, „sărmană biată țară”)
2. **Zone & Regiuni** („marginea Bucureștilor”, „în fața casei”)
3. **Spații și locuri imaginate sau fără referință precisă (topos):** „lumea cealaltă”, „universul”, „departe de orice sat”
4. **Elemente legate de un plan arhitectural:** „la ușa bisericii”, „în cuhnie”
5. **Spațialitate definită prin elemente corporale (vestimentare):** „lângă sânurile lor”, „din buzunarul său”, „în cap”
6. **Căi de transport/ de acces:** străzi, poduri
7. **Vehicule:** „într-o trăsură trasă de patru cai”

Posibilă adnotare a elementelor spațiale

spațiul - „prezență activă care
informează, dacă nu chiar
determină toate elementele
unei povești” (Robert Tally)

Haiducii și spațiul

Istoria percepției spațiului și a locului în diferite perioade istorice și în diferite culturi arată schimbări fundamentale în modul în care oamenii și-au imaginat lumea. (haiduci – societate naturală/feudală, pădurea – loc ocrotitor, orașul/ palatul - loc al corupției și urzelilor.

„lipsa marelui oraș” = absența romanelor de aventuri (Al. A. Phillipide)

Narațiunea spațiului

“our daily life, our psychic experiences, our cultural languages, are dominated by categories of space rather than by categories of time.”

Fredric Jameson,
*Postmodernism, or the Cultural
Logic of Late Capitalism*

Povestea spațiului

- spațiul generează elementele care compun povestea și, în același timp, povestea reconfigurează spațiul
- încorporarea gândirii geografice în cercetarea literară oferă o mai bună înțelegere a experienței umane, a relațiilor sociale și a producției culturale.

2.

De la Raw data la Spațiu literar haiducesc

UD Pipeline

Selecția textelor

Convertirea în format
txt

POS Tagging cu UD-
Pipe

Curățarea manuală a datelor
Extragerea substantivelor
proprii (PropN)

Selecția manuală a
toponimelor din lista
substantivelor proprii

Încărcarea listei obținute pe
Dariah Geobrowser și
introducerea coordonatelor
geografice lipsă pentru o
localizare corectă

Generarea unei hărți a
spațiului literar haiducesc

Service

The service is freely available for testing. Respect the [CC BY-NC-SA](#) licence of the models – **explicit written permission of the authors is required for any commercial exploitation of the system**. If you use the service, you agree that data obtained by us during such use can be used for further improvements of the systems at UFAL. All comments and reactions are welcome.

Model: UD 2.10 (description) UD 2.6 (description) EvaLatin20 (description)

 romanian-rrt-ud-2.6-200830

Actions: Tag and Lemmatize Parse

▼ Advanced Options

 Input Text

 Input File

Codreanu Mare Haiduc National ediți.txt (146.9kb loaded)

Load File ...

↓ Process Input ↓

 Output Text

 Show Table

 Show Trees

Service

The service is freely available for testing. Respect the [CC BY-NC-SA](#) licence of the models – **explicit written permission of the authors is required for any commercial exploitation of the system**. If you use the service, you agree that data obtained by us during such use can be used for further improvements of the systems at UFAL. All comments and reactions are welcome.

Model: UD 2.10 ([description](#)) UD 2.6 ([description](#)) EvaLatin20 ([description](#))

 romanian-rrt-ud-2.10-220711

Actions: Tag and Lemmatize Parse

▼ Advanced Options

A Input Text

 Input File

Moldova în veacul al 17-lea

Istoria ce vom povesti în această broșură, se petrece în a doua jumătate a veacului al șapte-spre-decelea, cam pe la anul 1666, Moldovei în timpul acela, pentru ca faptele ce vom povesti să nu pară nici străni nici imposibile.

Cu mult înainte de această epocă, amândouă țările române cad în stăpânirea unor Domni între care historia abia găsesce doi-trei cari să merite a purta pe frunte coroana marilor eroi și Domni din trecut. Mai toți erau nisce oameni de nimic, stăpâniți de patimi de rând și plecați fără nici uă rușine înaintea celui dintăiu păcătos de pașă turcesc.

Ast-fel de timpuri negurose căutaū dușmanii țării și mai ales turcii cari 'și însușeau dreptur asupra principatelor, pentru a împinge pe to netrebniții și pe toți vagabonzii țării și a dispune de tron și de națiune ca de nisce obiecte de rând, ca de un mijloc de speculă și de înbogățire. Infamă să le fie memoria!.....

Ca să revenim Moldova n-a făcut de cât să pângărescă un tron pe care tatăl său 'l mai scuturase din gunoiū, unde 'l aruncaseră unii din predecesorii săi precum Alexandru Ilie și alții tot așa de păcătoși.

↓ Process Input ↓

A Output Text

 Show Table

 Show Trees

↓ Process Input ↓

Output Text

Show Table

Show Trees

Save Output File

```

# generator = UDPipe 2, https://lindat.mff.cuni.cz/services/udpipe
# udpipe_model = romanian-rrt-ud-2.10-220711
# udpipe_model_licence = CC BY-NC-SA
# newdoc
# newpar
# sent_id = 1
# text = Moldova în veacul al 17-lea Istoria ce vom povesti în această broșură, se petrece în a doua jumătate a veacului al șapte-spre-decelea, cam pe la anul 1666,
Moldovei în timpul acela, pentru ca faptele ce vom povesti să nu pară nici stranii nici imposibile.
1 Moldova Moldova PROPN Np _ 15 nsubj _ TokenRange=0:7
2 în în ADP Spsa AdpType=Prep|Case=Acc 3 case _ TokenRange=8:10
3 veacul veac NOUN Ncmsry Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing 15 obl _ TokenRange=11:17
4 al al DET Tsms Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs 5 det _ TokenRange=18:20
5 17-lea 17-lea NUM Mc-p-d Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord 3 nummod _
SpacesAfter=\\n\\n|TokenRange=21:27
6 Istoria istorie NOUN Ncfsry Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing 15 nsubj _ TokenRange=29:36
7 ce ce PRON Pw3--r Case=Acc,Nom|Person=3|PronType=Int,Rel 9 obj _ TokenRange=37:39
8 vom vrea AUX Va--1p Number=Plur|Person=1 9 aux _ TokenRange=40:43
9 povesti povesti VERB Vmnp Tense=Pres|VerbForm=Inf 6 acl _ TokenRange=44:51
10 în în ADP Spsa AdpType=Prep|Case=Acc 12 case _ TokenRange=52:54
11 această acest DET Dd3fsr---e Case=Acc,Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Position=Prenom|PronType=Dem 12 det _
TokenRange=55:62
12 broșură broșură NOUN Ncfsrn Case=Acc,Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing 9 obl _ SpaceAfter=No|TokenRange=63:70
13 , , PUNCT COMMA _ 3 punct _ TokenRange=70:71
14 se sine PRON Px3--a-----w Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes|Strength=Weak 15 expl:pass _ TokenRange=72:74
15 petrece petrece VERB Vmip3s Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin 0 root _ TokenRange=75:82

```

Output Text

Show Table

Show Trees

Save Output File

Id	Form	Lemma	UPosTag	XPosTag	Feats	Head	DepRel	Deps	Misc
# generator = UDPipe 2, https://lindat.mff.cuni.cz/services/udpipe									
# udpipe_model = romanian-rrt-ud-2.10-220711									
# udpipe_model_licence = CC BY-NC-SA									
# newdoc									
# newpar									
# sent_id = 1									
# text = Moldova în veacul al 17-lea Istoria ce vom povesti în această broșură, se petrece în a doua jumătate a veacului al șapte-spre-decelea, cam pe la anul 1666, Moldovei în timpul acela, pentru ca faptele ce vom povesti să nu pară nici străni nici imposibile.									
1	Moldova	Moldova	PROPN	Np	_	15	nsubj	_	TokenRange=0:7
2	în	în	ADP	Spsa	AdpType=Prep Case=Acc	3	case	_	TokenRange=8:10
3	veacul	veac	NOUN	Ncmsry	Case=Acc,Nom Definite=Def Gender=Masc Number=Sing	15	obl	_	TokenRange=11:17
4	al	al	DET	Tsms	Gender=Masc Number=Sing Poss=Yes PronType=Prs	5	det	_	TokenRange=18:20
5	17-lea	17-lea	NUM	Mc-p-d	Gender=Masc Number=Sing NumForm=Word NumType=Ord	3	nummod	_	SpacesAfter='\r\n' TokenRange=21:27
6	Istoria	istorie	NOUN	Ncfsry	Case=Acc,Nom Definite=Def Gender=Fem Number=Sing	15	nsubj	_	TokenRange=29:36
7	ce	ce	PRON	Pw3--r	Case=Acc,Nom Person=3	9	obj	_	TokenRange=37:39

processed.conllu

Afișați-le pe toate

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Name	Address	Longitude	Latitude	GettyID	TimeStamp	TimeSpan:begin	TimeSpan:end				
2	Abisinia	Abisinia	38.6521203	10.2116702								
3	Ada Kaleh	Ada Kaleh	28.650158	44.1993027								
4	Adjud	Adjud	27.1667	46.1167	1050000							
5	Adunați	Adunați	25.5993255	45.1835573								
6	Africa	Africa	20.590230209764215	9.076845219425246								
7	Afumați	Afumați	26.2494303	44.524683								
8	Aiud	Aiud	23.7167	46.3167	1050002							
9	Alba Iulia	Alba Iulia	23.55	46.0667	7004080							
10	Albania	Albania	19.9999619	41.000028	2042117							
11	Alexandria	Alexandria	29.894378	31.199004	2002197							
12	Amaradia	Amaradia	23.3957565	45.0619549								
13	America	America	-87.25	33.7333	2002460							
14	Anglia	Anglia	-1.8502312130120822	54.77903614719509	7006106							
15	Arămești	Arămești	26.8180921	46.77911								
16	Arcadia	Arcadia	22.162760051524536	38.0114078204614								
17	Ardeal	Ardeal	24.3740295	46.5971623								
18	Argeș	Argeș	24.8333	45	7002693							
19	Armășești	Armășești	24.0122869	45.0171702								
20	Asia	Asia	90.85937472728644	50.514493608956975								
21	Asiria	Asiria	44.0093	36.19099	7030345							
22	Atena	Atena	15.55	40.45	1043327							
23	Athos	Athos	24.3272583	40.1584206								
24	Austerlitz	Austerlitz	16.867467987883863	49.18110938160163								
25	Austria	Austria	13.864866310968734	47.583634513010885								
26	Babadag	Babadag	28.7833	44.8833	1050019							
27	Babele	Babele	25.4715813	45.4065778								
28	Băbeni	Băbeni	24.22675861916425	44.9700332								
29	Babilonia	Babilonia										
30	Bacău	Bacău	26.9667	46.55	7004053							
31	Bagdad	Bagdad	44.4116729807046	33.56604907591689								
32	Bahlui	Bahlui	27.733333	47.133333	8711876							
33	Baia	Baia	14.25	41.3	7057200							
34	Baia de Aramă	Baia de Aramă	22.8	45	1050023							
35	Băieșești	Băieșești	26.1111466	47.4802379								
36	Bulboacă	Bulboacă	27.7786897	46.5500131								

Properties

Text

Arial 10

B I U ABC A

A A AV A

Alignment

Left indent: 0 pt

 Wrap text Merge cells

Text orientation:

0 degrees

 Vertically stacked

Cell Appearance

Cell background:

[Color selection box]

Cell border:

[Border style selection box]

[Border color selection box]

 Show cell grid lines

Number Format

Use the Datasheet Editor to prepare and setup your data to be visualized within the [DARIAH-DE Geo-Browser](#). **Create a new datasheet** and add your data using copy'n/paste from Excel, Calc, and Numbers or **Import a local CSV file** from your drive. Then extract geocoordinates from your place names, and share datasheets with the world. Your data will be stored in the DARIAH-DE Storage and will only be available to everyone if explicitly shared by you.

GUI documentation – how does it work?

All changes will be autosaved.

Clear selection How to fill the table

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Address	Longitude	Latitude	GettyID	TimeStamp	TimeSpan:begin	TimeSpan:end	
2	Abisinia	Abisinia	38.6521203	10.2116702					
3	Ada Kaleh	Ada Kaleh	28.650158	44.1993027					
4	Adjud	Adjud	27.1667	46.1167	1050000				
5	Adunați	Adunați	25.5993255	45.1835573					
6	Africa	Africa	20.590230209764215	9.076845219425246	2126563				
7	Afumați	Afumați	26.2494303	44.524683					
8	Aiud	Aiud	23.7167	46.3167	1050002				
9	Alba Iulia	Alba Iulia	23.55	46.0667	7004080				
10	Albania	Albania	19.9999619	41.000028	2042117				
11	Alexandria	Alexandria	29.894378	31.199004	2002197				
12	Amaradia	Amaradia	23.3957565	45.0619549					
13	America	America	-87.25	33.7333	2002460				

Create new datasheet

Import local CSV or KML file

This dataset is stored to the DARIAH-DE OwnStorage and has got the ID

EAEA0-7F9D-4970-36A0-0?id=E

This dataset is private.

Share dataset

Download dataset

Delete dataset

Add geocoordinates

Geocoordinates for places from the **Address** field can be added with the Getty Thesaurus Service.

Geolocation completion

TGN search can be based on column *Address* or on column *GettyID* in your datasheet. Choose which one to use:

Address ▾

The coordinates for the first place found are automatically added to the sheet if no existing entries are available. If there are multiple results, you may have to adjust the places manually!

- ✎ sets all places in the sheet with the highlighted address to the coordinates of the chosen place. This will overwrite existing entries!
- 👁 shows the chosen place in the *Map selection* and allows you to correct and refine coordinates or set unrecognized places.

Abisinia

No results, please try map selection. ▾ 👁 Map ✎ Set

Ada Kaleh

No results, please try map selection. ▾ 👁 Map ✎ Set

Adjud

Adjud: Vrancea | Romania | Europe | Wor ▾ 👁 Map ✎ Set

Afumați

No results, please try map selection. ▾ 👁 Map ✎ Set

Adunați

No results, please try map selection. ▾ 👁 Map ✎ Set

Aiud

address unless you only select specific rows or cells first.

Map search

Search the Getty Thesaurus of Geographical Names, OpenStreetMap, or GeoNames to fill your map selection:

Afumați

Q TGN

Q OSM

Q GeoNames

3.

Spațiul literar haiducesc

Praha OpenStreetMap

563 results

OpenStreetMap

563 results

Concluzii

Legăturile mai profunde cu fenomenul istoric
Spațiu activ vs. spațiu pasiv
Hub-urile de haiduci din Moldova
Iașiul își pierde autoritatea de centru al puterii și este
înlocuit de București

Bibliografie

Patras, Roxana, Galleron, Ioana, Pascariu, Lucreția, Olteanu, Alexandra, Lionte, Ioana, Grădinaru, Camelia (2020), *HAIRO: corpus de romane haiducești* (1850-

1950), <https://www.nakala.fr/page/collection/11280/51a881d1>

Jameson, Fredric, *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*, Duke University Press, Durham, 1990.

Tally, Robert T. (ed.), *Literary Geographies. Spatiality, Representation and Narrative*, Palgrave MacMillan, New York, 2014.

Warf, Barney, Arias, Santa, *The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives*, Routledge, London, 2009.

Westphal, Bernard, *Geocriticism. Real and Fictional Spaces*, tran. Robert T. Tally, Palgrave MacMillan, New York, 2011.

— Sărut mâna einstite părinte, dișe unul din poterași apropiindu-se de preot.
— Dumnezeu! să te blagoslovească, răspunse cu o voce răgușită plâsmuitul preot... și înîșe mâna ca să i-o sărute drumețul.

Pag 28.